

YASHIL OBLIGATSIYALAR VA ULARNING JAHON MOLIYA BOZORIDAGI O'RNI

Toshtemirova Muxlisa Davronovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

muxlisatoshtemirovaa@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil obligatsiya hamda ularning qo'llanilishi va hozirgi kunga qanday ta'sir qilayotganini ko'rish mumkin. Dunyoning nufuzli banklarida ham bu soha qo'llanilayabdi. Shuningdek emmisiya haqida ham keltirilib o'tilgan hamda davlatda bu ko'rsatkich qanaqa daraja ekanligi ham jadvallar orqali asoslangan.

Annotation: In this article you can see the green bond as well as their application and how it affects the present. This field is also used in prestigious banks around the world. There is also a mention of emmisia, and the degree to which this figure is in the state is also based through tables.

Аннотация: В этой статье вы можете увидеть зеленые облигации, а также их применение и то, как они влияют на текущий момент. Эта сфера также используется в авторитетных банках по всему миру. Также приводится информация об эмиссии и о том, какой уровень этот показатель в государстве, основываясь на таблицах.

Kalit so'zlar: Yashil obligatsiya, emitent, investor, Shvetsariya banki, emmisiya, daromaddan foydalanish, loyihalarni moliyalashtirish.

Keywords: green bond, issuer, investor, Bank of Switzerland, emmisia, revenue Utilization, Project Financing.

Ключевые слова: Зеленая облигация, Эмитент, инвестор, швейцарский банк, эмиссия, использование доходов, финансирование проектов.

Kirish

Mavzuning dolzarbliligi.

Yashil obligatsiyalar so'nggi o'n yil ichida barqaror moliya sohasidagi eng taniqli yangiliklardan biridir. Biroq, bugungi kunga qadar yashil obligatsiyalar bo'yicha bir nechta akademik tadqiqotlar o'tkazildi va ular yashil yorliqlarning obligatsiyalar rentabelligiga qanday ta'sir qilishiga e'tibor qaratishga moyil edi. Bizning tahlilimiz investorlar va emitentlarni yashil obligatsiyalar bozoriga nima jalb qilishi, kapitalni barqaror iqtisodiy faoliyatga o'tkazishda yashil obligatsiyalarning

roli va yashil obligatsiyalar tashkilotlarning ishlash uslubiga qanday taʼsir qilishi haqidagi kengroq savollarni hal qilishga qaratilgan birinchi empirik tadqiqotlardan biridir. Yashil obligatsiyalar anʼanaviy investitsiya darajasidagi obligatsiyalar bilan bir xil tarzda tuzilgan, bundan mustasno, obligatsiyada “daromadlardan foydalanish” moliyalashtirish yashil investitsiyalar uchun ishlatilishini bildiruvchi band. Bu shuni anglatadiki, emitentning umumiy aylanma mablagʻlarini moliyalashtiradigan “vanilla” obligatsiyalaridan farqli oʻlaroq, yashil obligatsiyalar faqat yashil loyihalar yoki aktivlarni moliyalashtirish yoki qayta moliyalashtirish uchun ishlatilishi kerak. Shu bilan birga, yashil obligatsiyani xaridor odatda emitentning butun balansiga murojaat qiladi, yaʼni investor aniq loyihalarning moliyaviy xatarlariga bevosita taʼsir qilmaydi. Jahon banki Shvetsiyaning SEB banki bilan hamkorlikda 2008 yilda birinchi yashil obligatsiyani chiqardi (Jahon banki Citation2019). Oʻshandan beri global yashil obligatsiyalar bozori 11 yilda chiqarilgan 2013 milliard dollardan va 36 yilda chiqarilgan 2014 milliard dollardan (OECD Citation2016) 167 yilda chiqarilgan 2018 milliard dollargacha oʻsdi (iqlim obligatsiyalari tashabbusi Citation2019).

Tadqiqot usullari.

Yashil obligatsiyalar bozorida ishtirok etishni ragʻbatlantirish boʻyicha javoblarimiz asosida biz Shvetsiyada yashil obligatsiyalar bozorining oʻsishi uchun bir qator asosiy haydovchilarni aniqlashimiz mumkin. Biz zaif moliyaviy imtiyozlar borligini koʻramiz, ammo emitentlar uchun investorlarga nisbatan kuchli moliyaviy imtiyozlar mavjud. Biz moliyaviy boʻlmagan biznes holatlarining afzalliklari eng koʻp keltirilganligini koʻramiz, ammo investorlar uchun koʻproq emitentlar moliyaviy va biznes holatlarining afzalliklarini keltirishda muvozanatli boʻlishadi. Yashil obligatsiyalar investorlar va emitentlar uchun tanish va past xavfli moliyaviy vosita ekanligini aniq koʻramiz. Bu emitent va investor ragʻbatlantirish oʻrtasida kuchli taʼlukli olib keladi. Bizning tadqiqotimizdagi emitentlar obligatsiyalarni moliyalashtirish uchun mos boʻlgan yashil aktivlarga ega, yashil obligatsiyalar esa mavjud kapital bozorlariga moslashish uchun moʻljallangan boʻlib, investorlardan qoʻshimcha investitsiya tahlili talab qilinmaydi. Bu shuni anglatadiki, investorlar va emitentlar oʻzlarida mavjud boʻlgan barqarorlik mandatlariga hissa qoʻshishlari va ularga javob berishlari mumkin. Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, yashil obligatsiyalar ham moliyaviy, ham ekologik koʻrsatkichlarga hissa qoʻshadi, lekin ular sertifikatlangandagina mavjud boʻladi. Bu shuni koʻrsatadiki, keng tarqalgan (sertifikatlashga asoslangan) xususiy boshqaruv rejimi yashil obligatsiyalar tushumining yashil loyihalarga sarflanishini taʼminlashda

samarali bo'лади. Tabiiyki, bu uning eng samarali boshqaruv rejimi ekanligini anglatmaydi. Darhaqiqat, amaliyotchilar tomonidan turli xil tashvishlar:

1. shu jumladan yagona standartlarning etishmasligi,
2. "yashil" haqiqatan ham nimani anglatishi to'g'risida kelishuvning etishmasligi
3. "darajalar" ning etishmasligi (masalan, triple-eng katta ekologik obligatsiyalar uchun reyting ta'sir va hokazo.). Ushbu maqolaning oxirgi qismida men ushbu fikrlarni, shuningdek, davlat siyosati uchun potentsial ta'sirlarni muhokama qilaman.

Maqolaning ilmiy yangiligi

Yashil obligatsiyalar barqaror loyihalarni moliyalashtirish uchun innovatsion vosita sifatida ko'tarildi va 500 yildan beri 2007 milliard AQSh dollaridan ko'proq mablag' ajratdi. Biz yashil obligatsiyalar chiqarish orqali yashil investitsiyalarni rivojlantirishda davlat sektorining rolini muhokama qilish uchun so'nggi adabiyotlarni ko'rib chiqamiz. Bu rishtalari foydalanish yaxshiroq umumiy natija beradi va ijobiy tashqi ta'sirlarni ta'minlash va moliyaviy bozor standartlarini hal qilish mexanizmi sifatida aks etadi. Ushbu harakat, shuningdek, so'nggi tadqiqotlar uchun qo'shimcha nazariy va empirik ma'lumotnomalarni olib keladi. Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, yashil obligatsiyalar hozirgi va kelajak avlodlar o'rtasidagi iqlim siyosati xarajatlari va hukumatlarning iqlimga o'tish siyosati uchun muhim vosita hisoblanadi. Darhaqiqat, iqtisodiy nazariya kreditlarni kamaytirish va yuqori ijtimoiy imtiyozlar, noaniqlik va investitsiyalar bilan investitsiyalarni rivojlantirish uchun hukumatlar kredit bozorlariga aralashishi mumkinligini ko'rsatadi. So'nggi tadqiqot va siyosat tajribalari bu alohida ekologik tashabbuslarga tegishli, yuqori tashqi ta'sirlar va noaniq xarajatlar bilan aniqlanadi. Ilg'or mamlakatlar allaqachon subsidiya berish uchun o'z jamoat salohiyatini safarbar qilgan va bu yashil texnologiyalarni joriy etishni, shu jumladan yashil obligatsiyalarni chiqarishni moliyalashtirish ifodalaydi.

Natijalar va ularning muhokamasi.

Yashil obligatsiya bozori bugungi tuzilishi bir necha savollar ko'taradi. Agar yashil obligatsiyalar moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha muntazam investitsiya darajasidagi obligatsiyalar bilan deyarli bir xil bo'lsa, nega emitentlar yashil obligatsiyalarni etiketlash, tekshirish va hisobot berish jarayonidan o'tish uchun qo'shimcha harakat qilmoqdalar. Shunday qilib, agar yashil obligatsiyalarning moliyaviy xususiyatlari an'anaviy obligatsiyalardan sezilarli darajada farq qilmasa, Investorlar orasida yashil obligatsiyalarga bo'lgan yuqori talabni nima tushuntiradi. Yashil obligatsiyalar emitentlar va investorlarga qanday qiymat beradi va ular emitentlar va investorlarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlarida qanday farq qiladi?

Yashil obligatsiyalar bozorida ishtirok etuvchi aktyorlarning motivlarini tushunish yashil obligatsiyalar investitsiyalarni barqaror rivojlanishga yo'naltirishda qanday rol o'ynashi mumkinligini va yashil obligatsiyalarni yangi moliyaviy yangilik sifatida qanday tushunishimiz kerakligini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Yashil obligatsiyalarga sarmoya kiritish uchun potentsial moliyaviy rag'batlantirish to'g'ridan-to'g'ri aniqlanadi, chunki ular boshqa aktivlar sinfidan farq qilmaydi. Investor uchun yashil obligatsiyaga sarmoya kiritish uchun to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy rag'bat mavjud, agar bu obligatsiya boshqa taqqoslanadigan etiketlanmagan obligatsiyalar yoki ular sarmoya kiritishi mumkin bo'lgan boshqa aktivlarga qaraganda kamroq xavf yoki yaxshiroq daromad va yaxshiroq diversifikatsiya foyda keltiradi. Emitentlar uchun, agar yashil obligatsiya ularning kapital narxini pasaytirsang va yoki kapitalga kirishni yaxshilasa, ya'ni kapitalning mavjudligi xavfini kamaytirsang, yorliqsiz obligatsiyadan farqli o'laroq, yashil obligatsiyani chiqarish uchun to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy rag'bat mavjud.

Xulosa

Shuningdek, yashil obligatsiyalar bozori va uning so'nggi ko'rsatkichlarini muhokama qiladigan turli xil adabiyotlar mavjud. Ba'zi mualliflar o'xshash yashil va an'anaviy obligatsiyalar o'rtasida rentabellik farqini topmasalar, boshqalari yashil mukofotni topadilar. So'nggi dalillar shuni ko'rsatadiki, yashil obligatsiyalar yuqori

likvidlikka ega va obligatsiya bozorda ijobiy obro'ga ega bo'lganda, ayniqsa past maydonlarni to'laydi. Doimiylikda, bu emitent obligatsiyani tasdiqlaganida yoki ijobiy va salbiy tarafdin ta'sir qiladi. Hukumatlar va ko'p tomonlama orga-nizatsiyalar yashil obligatsiyalar bozorining tegishli ishtirokchilari bo'lganligi sababli, davlat obligatsiyalarining ishlashi va ushbu muassasalar yashil investitsiyalarni xavf ostiga qo'yish va xususiy kapitalni jalb qilish uchun o'z bozor sharoitlaridan qanday foydalanishi mumkinligini muhokama qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nizomedinov Ali Yashil iqtisodiyot: mohiyati, yo'nalishlar va xususiyatlari. International scientific and practical conference. 06.05.2024.
2. Muxiddin Primov: yashil iqtisodiyotni qo'llab quvvatlash va uni rivojlantirishdagi ijtimoiy falsafiy jihatlari INnavative Academy Research support centre 13.07.2023
3. Amrilloev Aslan Anvar o'g'li, A.B. Abdullayev Yashil iqtisodiyot. International conference pedagogical reforms and their solutions. 2024-yil
4. Sirojov Oxunjon Odil o'g'li Yashil iqtisodiyot "Ekotizimlar va bio-xilma xilliklar iqtisodiyoti" Journal of research in innovative teaching and inclusive learning 2023 yil
5. Muxiddin Primov: yashil iqtisodiyotni qo'llab quvvatlash va uni rivojlantirishdagi ijtimoiy falsafiy jihatlari INnavative Academy Research support centre 13.07.2023